

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613615>

УДК 635.925: 633.88

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ Г. МОСКВЫ

Т.М. Лебенкова,

студент 2 курса, напр. «Садоводство»

И.Н. Зубик,

к.с.-х.н., доц.,

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,

г. Москва

Аннотация: Проведены исследования природных видов многолетников в условиях урбанизированных территорий г. Москвы. В качестве объектов исследования взяты 15 видов многолетников, представители 8 семейств: 9 видов, 6 сортов. В ходе работы, были выполнены измерения морфологических признаков, проведены фенологические наблюдения, дана оценка адаптивной приспособленности изучаемых видов. С помощью этого исследования можно составить наиболее подходящий ассортимент растений для фитокомпозиций непрерывного цветения со 2- декады мая до 2 декады ноября.

Ключевые слова: природные виды, открытый грунт, декоративные признаки, адаптация, фенологические наблюдения

"ASSESSMENT OF THE PROSPECTS OF GROWING NATURAL ORNAMENTAL PERENNIALS FOR URBAN GARDENING IN MOSCOW"

T.M. Lebenkova,

2nd year student, direction "Gardening"

I.N. Zubik,

Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor,

RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev,

Moscow

Annotation: Studies of natural species of perennial plants in urbanized areas of Moscow have been carried out. 15 species of perennial plants, representatives of 8 families were taken as objects of research: 9 species, 6

varieties. In the course of the work, morphological features were measured, phenological observations were carried out and the success of the introduction of the studied species was evaluated. To assess the adaptive fitness of species, 10 criteria were identified that can be combined into 3 groups: phenorhythm characteristics, reproduction and stability in culture, the criteria were evaluated on a three-point scale, where 3 points – the maximum score, 1 point – the minimum, then transferred to stobal. After calculations, the species with the most pronounced adaptive ability to unfavorable growing conditions were identified

Keywords: natural species, open ground, decorative features, adaptation, phenological observations

Введение: Сейчас в идет глобальное развитие городской инфраструктуры, строятся новые жилые районы, бизнес-центры и застраиваются природные ландшафты города. Из-за этого возникает все больше нарушенных природных территорий [1-4], нуждающихся в экологической реабилитации, т.е. в восстановлении видового разнообразия биотических сообществ [4-9].

В первую очередь, важно решить эту задачу на урбанизированных территориях, где исчезают не только редкие, но и типичные виды луговых растений. К такому результату приводят частичное или полное уничтожение местообитаний природных видов растений и их последующая замена на недолговечные однолетние культуры. Экологические проблемы урбанизированной среды, такие как: загрязнение почвы и воздуха, инвазия чужеродных видов, изменения состава почвы, уничтожение насекомых-опылителей, так же оказывают влияние на биоразнообразие и продуктивность биоценозов [2-5].

В последние годы на примере города Москвы наблюдается тенденция более широкого использования многолетников в садово-парковых и уличных насаждениях. Этому способствовало постановление № 116-ПП правительства г. Москвы «О мероприятиях по восстановлению естественных растительных сообществ и увеличению численности редких животных на особо охраняемых природных территориях города Москвы» [3]. Так же увеличилось количество отечественных производителей посадочного материала, следственно ландшафтные дизайнеры начали отдавать свое предпочтение отечественной продукции, а не европейским аналогам.

Цель данной работы – оптимизировать ассортимент красивоцветущих травянистых многолетников для использования в городском ландшафтном дизайне .

Объекты и методы исследования. Объектами исследований были 15 видов многолетников, представители 8 семейств: 9 видов, 6 сортов.

Видовые названия выверены по ботанической номенклатуре. Исходный материал (семена, корневища) – закуплен у оптовых поставщиков: Агбина (Россия) и Джелитто (Германия) [8].

Морфологический анализ проводили в фазе массового цветения, когда образец достигал декоративного эффекта. Измеряли высоту и диаметр куста, длину и ширину листовой пластинки; учитывали число цветоносов в кусте, и цветков (соцветий) на кусте.

Для фенологические наблюдений были выявлены: начало отрастания (если растение с зимующими листьями, то это фиксировали); массовые всходы; бутонизация (бутон четко просматривается); начало цветения (раскрытие первого цветка); конец цветения (последние цветки опали или засохли); конец вегетации.

Научно-исследовательская работа по изучению адаптационных процессов проводилась автором по общепринятым методикам – ГБС, 1975 [1]. Чтобы оценить адаптивную приспособленность видов было выделено 10 критериев, которые можно объединить в 3 группы: характеристика феноритма, размножение и устойчивость в культуре.

Результаты и обсуждение. В результате проведения фенологических наблюдений за 15 многолетниками установили, что: отрастание растений проходило с 8 апреля по 30 апреля; зацветание с 6 мая по 24 сентября; продолжительность цветения изменялась от 22 до 95 дней.

Проведена группировка многолетников по:

1. Срокам отрастания:

– *раноотрастающие (1 дек апреля)* – Герань луговая, Герань кроваво-красная, Иссоп лекарственный 'Roseus'(3 объекта);

– *среднеотрастающие (2 дек апреля)* – Анемона лесная, Вероника колосистая 'Blue Carpet', Герань крупнокорневищная, Гвоздика травянка, Иссоп лекарственный 'Albus', Колокольчик персиколистный, Нивяник наибольший, Синеголовник плосколистный, Физастегия виргинская 'Rosea', Эхинацея пурпурная 'Magnus' (10 объектов);

– *поздноотрастающие (3 дек апреля)* – Шалфей дубравный 'Ostfriesland', Анафалис жемчужный (2 объекта).

2. Срокам зацветания:

– *весенние (май)*- Анемона лесная, Герань кроваво-красная, Герань крупнокорневищная(3 объекта);

– *раннелетние (июнь)* – Вероника колосистая 'Blue Carpet', Герань луговая, Шалфей дубравный 'Ostfriesland', Гвоздика травянка (4 объекта);

– *летние (июль)* – Анафалис жемчужный, Иссоп лекарственный 'Albus', Иссоп лекарственный 'Roseus', Нивяник наибольший, Синеголовник плосколистный, Физастегия виргинская 'Rosea', Эхинацея пурпурная 'Magnus' (7 объектов);

- *осенние (сентябрь)* – Анемона лесная (1 объект).
- 3. По продолжительности цветения:
 - *непродолжительно цветущие (1-1,5 месяца)*- Герань крупнокорневищная, Анемона лесная (2 объекта);
 - *средней продолжительности цветения (1,5 – 2 мес)* – Вероника колосистая 'Blue Carpet', Герань луговая, Герань кроваво-красная, Эхинацея пурпурная 'Magnus', Шалфей дубравный 'Ostfriesland ', Гвоздика травянка, Нивяник наибольший (7 объектов);
 - *продолжительно цветущие (более 2 мес)* – Анафалис жемчужный, Иссоп лекарственный 'Albus', Иссоп лекарственный 'Roseus', Синеголовник плосколистный, Физастегия виргинская 'Rosea' (5 объектов) [5].

Результаты фенологических наблюдений представлены в табличном виде (табл. 1), где видно четкое разделение фенологии вегетативных и генеративных органов растений.

Таблица 1 – Сроки наступления основных фенологических фаз

Вид, сорт	Фенологические фазы					
	отрастание	массовые всходы	бутонизация	начало цветения	конец цветения	конец вегетации
Анафалис жемчужный	24.04.	15.05.	05.06.	19.06.	09.10	16.11
Анемона лесная	17.04	24.04	15.05	22.05(1); 25.09(2)	26.06(1); 16.10	27.11
Вероника колосистая 'Blue Carpet'	17.04	08.05	05.06	12.06	07.08	23.10
Герань луговая	03.04	24.04	12.06	26.06	07.08	25.09
Герань кроваво-красная	03.04	17.04	08.05	22.05	05.06	16.11
Герань крупнокорневищная	17.04	24.04	15.05	29.05	26.06	16.11
Гвоздика травянка	17.04	24.04	15.05	12.06	24.07	16.11
Иссоп лекарственный 'Albus'	17.04	08.05	12.06	17.07	25.09	06.11

Вид, сорт	Фенологические фазы					
	отрастание	массовые всходы	бутонизация	начало цветения	конец цветения	конец вегетации
Иссоп лекарственный 'Roseus'	03.04	08.05	05.06	03.07	17.09	06.11
Колокольчик персиколистный	17.04	08.05	-	-	-	06.11
Нивяник наибольший	17.04	15.05	12.06	17.07	04.09	16.11
Синеголовник плосколистный	17.04	15.05	19.06	17.07	17.09	27.11
Шалфей дубравный 'Ostfriesland'	24.04	08.05	05.06	26.06	24.07	16.11
Физистегия виргинская 'Rosea'	17.04	15.05	05.06	03.07	17.09	27.11
Эхинацея пурпурная 'Magnus'	17.04	22.05	03.07	17.07	04.09	16.11

Заключение. Таким образом, предложенный ассортимент располагает большим разнообразием видов и сортов, отличающихся по срокам цветения и окраске цветков. Их использование в ландшафтном дизайне г. Москвы, исходя из принципа непрерывного цветения будет способствовать расширению ассортимента травянистых многолетников, увеличению срока эксплуатации фитокомпозиций и снижению затрат на содержание цветников.

Список литературы

- [1] Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. – Москва. 1975. 22 с.
- [2] Учебник «Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий», авторы В.В. Владимиров, Г.Н. Давидянц, О.С. Расторгуев, В.Л. Шафран Архитектура-С. Москва. 2004.

[3] Официальный сайт Мэра Москвы [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mos.ru/authority/documents/doc/14747220/>. (дата обращения: 25.02.2022).

[4] Куликов И.М. Принципы создания и сохранения коллекций декоративных растений в ФГБНУ ВСТИСП на современном этапе / И.М. Куликов, О.А. Сорокопудова, А.В. Артюхова // Плодоводство и ягодоводство России – 2016. Т. 46. 170-174 с.

[5] Семенкова Е.В. К вопросу о системном подходе к цветочному оформлению города [Текст]: / Е.В. Семенкова // Вестник московского государственного университета леса –лесной вестник. –2015. 23-27 с.

[6] Соколова Т.А. Цветоводство для открытого грунта (учебное пособие) [Текст] / Т.А. Соколова. – М.: МГУЛ, 2007. 115 с.

[7] Weishan M. The Traditional Garden: A Practical Guide to Creating and Restoring American Gardens for Homes of All Ages. / M. Weishan – N.Y.: Ballantine Group, 1999.

[8] Agbina.ru [Электронный ресурс]. – URL: <http://agbina.ru/>. (дата обращения: 25.02.2022).

[9] Реинтродукция, репатриация, реставрация... и урбанизация [Текст] / О.В. Беднова // Природа : ежемесячный естественнонаучный журнал. – 2014. № 10. 27-35 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Methodology of phenological observations in the botanical gardens of the USSR. – Moscow. 1975. 22 p.

[2] Textbook "Engineering preparation and improvement of urban areas", authors V.V. Vladimirov, G.N. Davidyants, O.S. Rastorguev, V.L. Saffron Architecture-S. Moscow. 2004.

[3] Official website of the Mayor of Moscow [Electronic resource]. – URL: <https://www.mos.ru/authority/documents/doc/14747220/>. (Date of access: 02/25/2022).

[4] Kulikov I.M. Principles of creation and preservation of ornamental plant collections at the FGBNU VTISP at the present stage / I.M. Kulikov, O.A. Sorokopudova, A.V. Artyukhova // Fruit growing and berry growing in Russia – 2016. V. 46. 170-174 p.

[5] Semenkova E.V. On the issue of a systematic approach to the floral design of the city [Text]: / E.V. Semenkova // Bulletin of the Moscow State University of Forestry – Forest Bulletin. –2015. 23-27 p.

[6] Sokolova T.A. Floriculture for open ground (textbook) [Text] / T.A. Sokolov. – М.: MGUL, 2007. 115 p.

[7] Weishan M. The Traditional Garden: A Practical Guide to Creating and Restoring American Gardens for Homes of All Ages. / M. Weishan – N.Y.: Ballantine Group, 1999.

[8] Agbina.ru [Electronic resource]. – URL: <http://agbina.ru/>. (Date of access: 02/25/2022).

[9] Reintroduction, repatriation, restoration... and urbanization [Text] / O.V. Bednova // Nature: monthly natural science journal. – 2014. No. 10. 27-35 p.

© Т.М. Лебенкова, И.Н. Зубик, 2022

Поступила в редакцию 28.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Лебенкова Т.М., Зубик И.Н. Оценка перспективности выращивания природных декоративных многолетников для городского озеленения в условиях г. Москвы // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 82-88. URL: <https://ip-journal.ru/>